

ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Юсупова Динара

Студентка 2 курса Экономического факультета, Ташкентский экономический и педагогический институт, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11209140>

***Аннотация.** В статье рассматривается анализ современного состояния энергетической мощности сельскохозяйственных предприятий, определение характерных черт инновационной модели развития предприятий в сельском хозяйстве.*

***Ключевые слова:** инновационная деятельность, сельское хозяйство, фондовооруженность, аграрная сфера, инновационная инфраструктура.*

На современном этапе развития аграрного рынка экономический рост обеспечивается в основном за счет инновационной деятельности, что обусловлено усилением конкурентной борьбы как на внутреннем, так и на мировом рынках. На долю инноваций, воплощенных в технологии, оборудование, образование кадров, организацию производства и его управление, в экономике развитых стран приходится 100% прироста валового внутреннего продукта, в свою очередь доля государства в расходах на инновационную деятельность составляет 45%. Потребность в значительной судьбе поддержки государства объясняется объективными свойствами инновационных процессов:

- продолжительными сроками внедрения в производство достижений науки;
- высокими технологическими рисками;
- необходимость развития общей научной среды, инновационной и информационной инфраструктуры;
- большой капиталоемкостью научных исследований;
- высокими требованиями к научной и инженерной квалификации кадров;
- необходимостью правовой защиты интеллектуальной собственности.

В мировой практике функционирует несколько моделей участия государства в развитии инновационной среды:

- модель США и ряд других американских стран предусматривает передачу государством, с целью получения дохода за счет расширения налогооблагаемой базы, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, финансируемых из бюджета, производителю бесплатно или за символическую плату под его обязательства инвестировать средства в производство; создать определенное количество рабочих мест;

- модель стран Европы основана на предоставлении финансовой поддержки промышленным компаниям, осуществляющим внедрение в приоритетные для государства отрасли производства наиболее важных научных результатов, полученных за счет государственного бюджета;

- модель Японии и Южной Кореи схожа с «европейской» и дополняется предоставлением государственных льгот за использование приоритетных технологий в целях технологического обновления производства и обеспечения его конкурентоспособности.

Многие учёные склоняются к необходимости разработки инновационной модели развития каждой отрасли народного хозяйства.

Они отмечают, что инновационное развитие представляет собой многовекторный экономический процесс, то есть движение по спирали, где каждый последующий оборот поднимает производство на более высокую степень.

Они предлагают разработку долгосрочной стратегии инновационного обновления агропродовольственной отрасли, которая состояла бы из пяти основных блоков, а именно:

- блок нормативно-правовой и организационно-управленческой деятельности;
- блок инновационного обслуживания;
- блок внешних связей;
- блок научно-инновационного обновления агропродовольственной сферы;
- блок институционального обеспечения инновационного обновления.

До сих пор остаются не исследованы ряд вопросов инновационного развития сельского хозяйства, а именно механизмы стимулирования и государственной поддержки инновационной деятельности, усиление и углубление информационных и экономических взаимоотношений между наукой и производством.

Но все исследователи склоняются к мнению, что инновационное развитие в сельском хозяйстве возможно только на основе соответствующей инновационной модели с учетом региональных особенностей.

Определяющим фактором эффективного развития в сельском хозяйстве является надлежащая выработка новых подходов с применением инновационных разработок. Развитие конкурентоспособного, стабильного и прогнозируемого в тенденциях развития сельского хозяйства становится возможным только при условии его перехода на инновационный путь развития [1].

Так, сегодня наблюдают определенные положительные тенденции развития в сельском хозяйстве - увеличились объемы производства и экспорта сельскохозяйственной продукции определенных видов, но все это недостаточно с учетом особенностей современного мирового рынка.

Инновационное развитие отраслей экономики должно осуществляться в соответствии с индивидуальной, созданной для нее моделью. Первоочередным этапом создания данной модели является выявление перспектив инновационного развития отдельных отраслей народного хозяйства, в том числе сельскохозяйственного производства.

Да, сельское хозяйство – сложная и рискованная отрасль, но именно рынок диктует необходимость снижения цен, соответственно и затрат, а также увеличения объемов и ассортимента продовольствия. Совершенствовать технический и кадровый потенциал сегодня означает необходимость применения инноваций разного характера. В сельском хозяйстве стартовой площадкой для технических инноваций является наличие энергетического потенциала.

Трудоемкость всех процессов как в растениеводстве, так и в животноводстве обязывает к анализу того, что есть в распоряжении в сельском хозяйстве, каково многообразие и тенденции. Иными словами, очень важно определить уровень инновационного развития страны, особенно при достижении, как минимум, самообеспеченности в продовольственной отрасли.

Инновационное развитие сельского хозяйства можно оценить: по опережающему росту фондовооруженности по сравнению с темпами роста производительности труда; по темпам роста объемов производства продукции при постоянном количестве работников;

мощности основных средств, которая в свою очередь зависит от их энергетического потенциала.

Приведем краткий анализ наличия энергетических мощностей в сельскохозяйственных предприятиях - основных производителях зерна, молока и мяса.

В сложившихся условиях целесообразно заполнять основные средства, выбывающие из процесса производства и обеспечивать сократившийся трудовой потенциал сельскохозяйственных предприятий более мощными машинами и оборудованием, которое позволит полностью использовать земельные ресурсы и существенно увеличит выпуск продукции.

Одним из приоритетных направлений политики государства является достижение постоянства в развитии молочного скотоводства - основы ведущего продуктового подкомплекса страны. Важной проблемой, которую следует решить при этом, является увеличение объемов производства молока и высококачественных молочных продуктов питания при минимальных затратах кормов, труда и финансовых средств на основании создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования, модернизации животноводческих ферм [2].

В современных условиях экономический успех деятельности животноводческих предприятий обеспечивается, в большинстве случаев, благодаря государственной поддержке, без нее они убыточны. Государственная поддержка молочного скотоводства ограничена и, в первую очередь, целесообразно ее направлять на внедрение инноваций в эту сферу.

Недостаточное государственное финансирование инновационных программ и мер по освоению научно-технических достижений в отдельных отраслях сельского хозяйства, их низкая инвестиционная привлекательность тормозят инновационное развитие. Все это объясняется следующими факторами:

- сложным финансовым положением;
- проблемами кадрового обеспечения;
- несбалансированным развитием отраслей агропромышленного комплекса;
- неэффективным управлением научно-техническим прогрессом на государственном и региональном уровнях;
- отсутствием тесной взаимосвязи государства и частного бизнеса в области развития инноваций;
- резким понижением расходов на аграрную науку;
- недостаточной маркетинговой работой научных организаций;
- низким платежеспособным спросом сельскохозяйственных компаний на инновационную продукцию.

Тем не менее, сельское хозяйство, а именно отрасль молочного скотоводства имеет большой потенциал этого развития, что обусловлено, прежде всего, емкостью внутреннего продовольственного рынка, а также возможностью удовлетворения потребностей мирового рынка. Это позволит сельскохозяйственным предприятиям при адекватном подходе к решению задачи существенно увеличить масштабы и объемы производства молока за счет внедрения инноваций.

Специалисты считают, что, учитывая то обстоятельство, что сельское хозяйство других стран имеет более высокую конкурентоспособность и ранее вступило на путь инновационного развития, внедрение инноваций в молочное скотоводство и создание

инновационных сельскохозяйственных организаций должно идти по модели не просто догнать, а обогнать.

На наш взгляд, сущность инновационной модели для сельскохозяйственных товаропроизводителей должна предусматривать повышение интенсивности инновационных процессов, способных обеспечить ускорение темпов роста сельскохозяйственного производства в относительно короткий период времени. Ее создание требует учета региональных особенностей ведения сельскохозяйственного производства и уровня инновационности сельскохозяйственных предприятий.

Сегодня можно выделить три группы сельскохозяйственных предприятий:

- новаторы, уже сегодня готовые к внедрению самых передовых инноваций;
- организации, усваивающие инновации после первичной апробации в других предприятиях;
- предприятия, тиражирующие широко распространенные технологии [1].

Совокупность этих инновационных организаций, расположенных в пределах определенного крупного экономического региона, может быть объединена в инновационный кластер. Так, по мнению многих ученых, кластеры могут быть образованы на основании европейской и американской моделей, в качестве импульса развития предполагающих внутрикластерную конкуренцию; азиатской модели, обеспечивающей руководящую и направляющую роль государства; японской модели - конкуренция в рамках заданного вектора развития организаций.

Установлено, что инновационный кластер успешно функционирует не только при наличии лидирующих организаций, производящих конкурентоспособную продукцию, реализуемую на внутреннем и внешнем рынках, но и при развитой сети обслуживающих организаций, наличии благоприятной внешней и внутренней среды организаций кластерного формирования.

Инновационный кластер в сельском хозяйстве может объединять вокруг высшего учебного заведения, передового предприятия, специализированного поставщика основных средств. Такая кластерная модель нуждается в эффективном информационном обеспечении, действенным инструментом которого является трансфер фундаментальных исследований и прикладных разработок научно-образовательным центром как отдельным организационным подразделением [3].

Значительная проблема аграрной сферы - отсутствие механизмов трансферта инновационного продукта в производство. Количество институтов инновационной инфраструктуры во многих странах все еще незначительно и большинство из них не оказывают существенного влияния на развитие инновационных процессов. Так, платежеспособный спрос на услуги инновационных центров достаточно низкий, большинство из них не владеют средствами для финансовой поддержки предприятий, которые начинают свою деятельность, ограничивают свое участие в их становлении только учебно-консультационными услугами, имеется низкий внутренний спрос на технологические инновации.

Доверяя этим выводам, а также в соответствии с собственными представлениями, считаем адекватным необходимость создания инфраструктуры инновационного кластера. Инновационная инфраструктура, которая должна предусматривать формирование организаций по продвижению научно-технической продукции на рынке инноваций, информационно-консультативное обслуживание, экспертизу проектов, предложений и

заявок, развитие опытно-производственной базы, создание финансово-кредитных структур для финансирования.

Состав инновационной инфраструктуры должен представлять собой комплекс взаимосвязанных систем: научной, информационной, кадровой, организационной, правовой, финансовой, маркетинговой.

Интересен опыт грантов в развитии инновационной деятельности: очень важно сформировать связи между предприятиями, обеспечивающими распространение инноваций. Для этого нужна государственная поддержка создания и распространения инноваций на конкурсной основе в форме грантов, направленной на получение научных разработок при условии их совместного финансирования, апробации в хозяйствах и передачи для распространения в центр трансфера аграрных технологий. Организация, выполняющая грант, должна осуществлять повышение квалификации по этому направлению специалистов сельского хозяйства. Должен проводиться конкурсный отбор инновационных проектов с участием ведущих ученых и представителей новаторами сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Выводы. Считаем, что развитие сельскохозяйственных предприятий, особенно молочного направления в пределах инновационного кластера, может осуществляться за счет государственного регулирования и финансирования внедрения инноваций в предприятия-новаторы, за счет государственной поддержки предприятий, усваивающих инновации после первичной апробации, а также за счет конкуренции между предприятиями, которые тиражируют широко распространенные технологии, предполагающие использование инновационного оборудования.

При этом целесообразно наряду с усовершенствованием оборудования в молочном скотоводстве повышать квалификацию трудовых ресурсов, возможность доступа к инвестиционным потокам, уровень развития инфраструктуры, развивать научно-исследовательский потенциал, убирать административные барьеры. Поэтому для реализации этого требуется разработка нормативно-правовых документов, которые будут регулировать развитие отрасли и формирование организационно-экономического механизма этого регулирования с целью создания новых научных разработок и распространения их с помощью инновационной инфраструктуры.

В целом система организации и стимулирования инновационной деятельности в сельском хозяйстве должна быть направлена на государственное и частное партнерство и включать в себя следующие формы: налоговое и таможенное стимулирование, субсидирование, кредитование, венчурное финансирование, контракты и заказы в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторские работы, информационная поддержка, интеграция науки, образования и бизнеса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федоренко В.Ф. Научно-информационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяйства. - М., - 2011.
2. Кирюшин В.И. Экологизация земледелия и технологическая политика. - М., - 2000.
3. Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирование агроландшафтов. - М., - 2011.

© Туребеков А., 2024